

Novas construções do Supereu: riso e ética da responsabilidade

Soraya Conturbia ¹

Instituto de Estudos Filosóficos

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra

Resumo: Este texto tem como norte o Supereu em Freud. O campo de pesquisa vai se limitar na problemática da tensão, por vezes raturas e/ou fendas, entre as instâncias Eu e Supereu. Este, por sua vez, é consolidado como sendo possuidor da consciência moral/crítica e em algumas situações (como no caso da melancolia) pode se tornar severo, levando o Eu para a morte. Desse modo, a proposta deste trabalho consiste em três etapas: 1) investigar como (ou responder se) o humor contribui para diminuir a tensão entre as instâncias, mitigando as raturas ou fendas entre elas; 2) realizar uma revisão de bibliografia sobre as obras de Sigmund Freud em diversos momentos de sua psicanálise referentes ao Supereu e ao humor; 3) indicar a natureza sublimatória existente no humor; 4) Por último, partindo de todo o material produzido e argumentando a favor da interlocução entre Supereu, humor e sublimação, pretende-se enquanto originalidade deste trabalho, abrir novos caminhos para se pensar o Supereu e o humor da perspectiva de uma ética da responsabilidade.

¹ sorayaconturbia@gmail.com

O presente texto tem por objetivo central analisar e ampliar as primeiras impressões descritas acima, por meio da interlocução com o humor a possibilidade de mitigação da tensão entre as instâncias psíquicas Supereu e Eu. Visando argumentar a favor da hipótese que o humor pode apresentar uma terceira via na relação entre as instâncias.

O Supereu foi introduzido por Freud na obra de 1923, *O Eu e o Id*, para designar uma instância diferenciada do Eu (Ideal do eu), porém que parece dominá-lo. Sendo assim o Supereu é consolidado como instância psíquica da auto-observação, da função do Ideal do eu e da consciência moral. Á vista disso, o Supereu resulta de uma combinação do Ideal do eu e da consciência moral, esta será a concetualização definitiva da consciência moral e sua expressão como sentimento de culpa. Os fatos imbricados no sentimento de culpa resultam em um Supereu severo e cruel diante do Eu. Num quadro patológico, a “consciência moral” resulta em um rigoroso critério moral de castigo ao Eu abandonado a sua própria mercê. Desse modo, nota-se que o sentimento de culpa é “a expressão da tensão entre o Eu e o Supereu” (FREUD, 1933). Parece corroborar com Freud, Castilla quando afirma que “la tension entre el yo y el ideal de loes sentida como sentimiento de culpa” (2008), bem como, Mezan ao afirmar que o sentimento de culpa, por assim dizer, inconsciente, “provém da severidade com que o supereu trata o eu” (MEZAN, 2008).

Em contrapartida, *O Humor* (1927), texto escrito por Freud, traz algumas explicações acerca da essência do Supereu por vias humorísticas. É a primeira vez em que o Supereu surge dotado de uma natureza “surpreendentemente afável” (KUPERMANN, 2003) na psicanálise de Freud, oferecendo dessa maneira um contraponto à figura do supereu severo e destrutivo. As hipóteses elaboradas por Freud em (1905), mostram a partir de 1927 uma diferenciação entre o Chiste e o humor. No primeiro há uma contribuição ao cômico fornecida pelo inconsciente, enquanto no segundo, seria uma contribuição ao cômico por intermédio do Supereu (FREUD, 1927). Nesse sentido, o humor cria a possibilidade de uma série de métodos na psique humana, segundo Freud, para fugir à coação do sofrimento, “uma série que tem início na neurose e culmina na loucura” (FREUD, 1927), logo para Freud o humor é superior a todos eles, pois é o único que, “interferindo diretamente na realidade- considerando que a realidade humana é formatada pela linguagem- obtém uma vitória sobre ela” (KEHL, 2002), e mais ainda, o humor “é imediato e essencialmente ético e político, na medida em que fornece "uma fenomenologia oblíqua da vida cotidiana.

É oblíqua porque o riso que o humor gera traz alívio ao mundo familiar: rimos daquilo que não é nosso” (FORD apud CRITCHLEY, 2004). Assim sendo, pode surgir possibilidades de deslocar o sofrimento humano (suas rupturas e tensões), por meio do humor, sendo este “produtor de prazer e ao testemunhar a possibilidade de deslocar um alvo sem perder sua intensidade pulsional, ele se distingue radicalmente de uma defesa e se assemelha a um

processo sublimatório” (MELLOR, 2005). Por sublimação entende-se um processo no qual, em um primeiro tempo, o sujeito experimenta um desligamento dos objetos que, até então, mereceram o investimento da sua libido do objeto (ou “sexual”), o que implica, portanto, uma dessexualização, segundo Kupermann (2010). Desse modo, a sublimação aponta, de um lado, para a possibilidade do trabalho de luto (2010) e, de outro, para “o movimento metonímico do desejo, constituindo tanto uma modificação da finalidade quanto uma mudança de objeto da pulsão” (Freud, 1932/1933). Portanto, o humor se apresenta como protótipo, na obra Freudiana, a partir do qual pode se compreender o processo de sublimação.

A partir do Supereu cruel e severo, denominado por consciência moral e/ou consciência de culpa, leva-se em conta que este é sádico e coloca o sujeito como mero objeto de seu gozo. E, portanto, enquanto objeto de gozo o que há são reproduções de uma culpa neurótica delirante, uma vez que “a culpa pode ser entendida como modo masoquista do sujeito gozar da crueldade do supereu. Como gozo, ela não tende a modificação e sim a reprodução de suas condições” (KELH, 2002).

Em contrapartida, o trabalho humorístico se impõe, como o avesso do incremento do potencial mortífero do supereu promovido pela idealização do objeto, oferecendo-se, efetivamente, como paradigma do processo sublimatório (2010). Com este referencial, pensamos na dimensão que o humor possibilita ao ser humano poder rir de si mesmo, afirmando as dimensões do desejo e até mesmo dos conflitos trágicos da nossa existência a partir do

campo de uma responsabilidade ética. Neste aspeto, a ética se encontra no campo da responsabilidade, e não da destrutividade (KELH, 2002), logo é possível falarmos em uma tendência a unificação e a criação também de uma singularidade de vida cada vez maior, de “novos estados não atingidos anteriormente” (GONZÁLEZ, 2013), bem como no campo do humor, uma vez que “o riso tenta melhorar a sociedade” (SIURANA, 2013) de um ponto de vista ético.

Tanto o humor quanto a responsabilidade estudada na perspectiva da ética, nos oferecem caminhos singulares sem romper com a profunda unidade da psique. A responsabilidade, desse modo, reflete mudanças tanto na experiência como na compreensão das próprias relações internas e cuidado com para com os outros (GILLIGAN, 1997), e responsabilidade significa “ter de responder ao que nos afeta e a que nos afeiçoamos, ao que se nos depara e ao que produzimos nós mesmos” (BORGES-DUARTE, 2018). Logo, o humor e a responsabilidade perpassam o campo da ética, pois contribui para o equilíbrio do ser humano consigo e com os outros, visto que promove uma atitude positiva em relação à vida, respeitosa consigo mesma e com os outros (SIURANA, 2013).

Referências bibliográficas

FREUD, SIGMUND (1905) “Os chistes e sua relação com o inconsciente”. In: Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud. V. 08. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ (1923): “O ego e o id” In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. V.19. Rio de Janeiro: Imago, 1990. _____ (1923): “A responsabilidade moral pelo conteúdo dos sonhos”. In: FREUD, S. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. V. 19. Rio de Janeiro: Imago, 1990.

_____ [1927]. “O humor” In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. V. 21. Rio de Janeiro: Imago, 1990. _____ (1930) “O mal-estar na civilização, novas conferências introdutórias e outros textos”. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. V. 18. Rio de Janeiro: Imago,1990. _____ (1933[1932]). “Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise”. In: Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. V. 22. Rio de Janeiro: Imago,1990.

BORGES-DUARTE, I. (2018). “Prática e teoria do cuidado – polissemia de um conceito esquecido”. In: O Cuidado nas profissões dedicadas ao bem-estar e desenvolvimento humano. Centro de Investigação em Educação e Psicologia da Universidade de Évora. (CIEP | UE), 1.ª Edição, Évora. Pg. 12-24.

CASTILLA DEL PINO, Calos (2008). “Freud y la génesis de la conciencia moral”. In: Historia de la ética: La ética contemporánea. Ed: Victoria Camps,ed, Barcelona. Pg: 87-117.

GILLIGAN, Carol (1997): Teoria psicológica e desenvolvimento da mulher.

Fundação Calouste Gulbenkian. Lisboa.

KEHL, Maria Rita (2002): Sobre ética e psicanálise. São Paulo, Companhia das

Letras.

KUPERMANN, D. (2003). Ousar rir: humor, criação e psicanálise. Rio de

Janeiro, RJ: Civilização Brasileira.

_____ (2010). Humor, desidealização e sublimação na psicanálise.

Psic. Clin. Rio de Janeiro, vol.22, n.1. Pg: 193-207.

FORD, Russell (2004): “On the Advantages and Disadvantages of Comedy for

Life”, 2004, Journal of the British Society for Phenomenology, 35 (1).

Pg: 01-28.

GONZALES, Juliana (2013). “Ética y Psicoanálisis”. In: Concepciones de la

ética. Editorial Trotta, S.A.

MELLOR, Sophie de Mijolla-Mellor (2005). La sublimation. Paris: Presses

Universitaires de France.

MEZAN, Renato (2008). Freud: a trama dos conceitos. São Paulo. Editora:

Perspectiva, 4 ed.

SIURANA, Juan Carlos (2013). Los rasgos de la ética del humor: Una

propuesta a partir de autores contemporáneos. Veritas, N° 29. Pg: 9-31.